

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769099>

УДК 796

Ермакова Е. Г.

Ермакова Елена Геннадьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н.Прянишникова, Россия, 614000, г. Пермь, Петропавловская, д. 23. E-mail: lenaermakova74@mail.ru.

Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современном обществе

Аннотация: В данной статье перечислены и рассмотрены некоторые наиболее актуальные проблемы физической культуры и спорта современного общества, а также спорта высших достижений. Объясняется, с какими причинами и факторами связано ухудшение как психологического состояния, так и здоровья человека в целом. Проанализировано отношение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Были применены социальный опрос и анкетирование. В опросе приняли участие молодые люди обучающиеся в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова. Из результатов исследования сделаны следующие выводы, что у молодых людей, не занимающихся физической культурой и спортом, существует некоторое количество субъективных и объективных проблем, на решение которых были предложены рекомендации и предложения. Также сделано заключение, что значение физической культуры и спорта в современной жизни общества остается одной из актуальных проблем на современном этапе.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, актуальные проблемы, студенты.

Ermakova E. G.

Ermakova Elena Gennadyevna, Senior Lecturer, Perm State Agrarian and Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov, Russia, 614000, Perm, Petropavlovsk, 23. E-mail: lenaermakova74@mail.ru.

Actual problems of physical culture and sports in modern society

Abstract: This article lists and discusses some of the most pressing problems of physical culture and sports in modern society, as well as high-performance sports. It explains what causes and factors are associated with the deterioration of both the psychological state and the health of the person as a whole. The attitude of students to physical culture and sports is analyzed. A social survey and a questionnaire were used. The survey was attended by young people studying at the Perm State Agrarian and Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov. From the results of the study, the following conclusions are made that young people who do not engage in physical culture and sports, there are a number of subjective and objective problems, for the solution of which recommendations and suggestions were offered. It is also concluded that the importance of physical culture and sports in the modern life of society remains one of the most pressing problems at the present stage.

Key words: physical culture, sports, health, current problems, students.

Актуальность проблемы заключается в том, что в жизни современного общества требования к состоянию здоровья организма человека становятся

все выше и выше. Это связано не только с особенностями окружающей среды, которые определяют неблагоприятную экологическую ситуацию, но и с другими

не менее важными факторами. Эти факторы включают в себя: социальные, экономические, психологические и т. д.

В настоящее время стало очевидным, что любой человек испытывает огромное количество неблагоприятных факторов различной природы, приводящих к ухудшению как психологического состояния, так и здоровья человека в целом. Поэтому проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня становится самой актуальной. Нельзя также не заметить, что в последние годы резко возросло количество различных заболеваний, таких как: острые и хронические заболевания, которые являются одной из основных причин ухудшения здоровья человека. Вполне естественно, что в связи с не очень хорошей психологической и экологической ситуацией общество стало предъявлять совершенно новые требования к различным сферам общественной жизни, включая такой вид человеческой деятельности, как физическая культура и спорт. Большую роль в восстановлении, укреплении и развитии здоровья детей играют физкультурно-оздоровительные технологии, повышение объема и разнообразия форм двигательной активности [1]. Следует отметить, что в настоящее время физическая культура и спорт не потеряли своей актуальности среди различных слоев населения, известно, что при систематических занятиях различными типами физических упражнений в их различных формах общая устойчивость человеческого организма к неблагоприятным воздействиям различной природы будет увеличиваться.

А следующая проблема требует особого внимания, если она касается молодого поколения. Это проявляется в том, что обучающиеся пропускают занятия физической культуры, многие современные юноши и девушки подвержены пагубному влиянию вредных привычек, количество студентов которым рекомендовано заниматься в специальной медицинской группе значительно увеличивается с каждым годом, молодеют хронические заболевания. В качестве исследования этой проблемы

был проведен социологический опрос на тему «Ваше отношение к физической культуре и спорту».

Цель исследования. Оценить отношение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.

Задачи исследования. Составить анкету с актуальными вопросами на проблемную тему, провести опрос, обсудить с обучающимися причины и предложить некоторые рекомендации по решению выявленных и озвученных проблем.

Метод исследования. В качестве основного метода был применен социальный опрос и анкетирование, далее обсуждение результатов.

Организация и результаты исследования. В опросе приняли участие молодые люди 16 – 18 лет в количестве 202 человека обучающиеся в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова. Респондентам было предложено поучаствовать в анкетировании на тему «Ваше отношение к физической культуре и спорту». На вопрос занимаетесь ли вы физической культурой и спортом, да ответили 41,2%, нет – 59,8%, далее вопросы были заданы тем, кто не занимается физической культурой и спортом, причины: рекомендовано полное освобождение – 14,9%, не хватает времени – 31%, лень (нет интереса к этому занятию) – 27,4%, недоступность – 19,5%, финансовые проблемы – 22,1%. Далее были заданы вопросы занимающимся физической культурой и спортом, на вопрос как физическая культура и спорт влияют на вашу жизнь, для укрепления здоровья, улучшения настроения ответили – 24,1%, упорядочивает распорядок дня, дисциплинирует – 5,6%, помогает разнообразить досуг – 18,1%, поддерживает физическую форму, стройнит фигуру – 40,1%, отучает от гаджетов и вредных привычек – 11,3%.

Выводы: Из результатов исследования можно сделать следующие выводы, что у молодых людей не занимающихся физической культурой и спортом существуют проблемы со свободным временем

некоторые загружены учебным процессом и работай, но 27,4% всё-таки ленятся либо сидят в гаджетах, компьютерах, так же есть проблема с доступностью спортивных сооружений, не мало важна и финансовая составляющая, многие секции платные плюс затраты на снаряжение и выезды на сборы и соревнования, всё ложится на плечи занимающегося спортом. Как предложение на решение этих проблем можно сделать некоторые рекомендации, в последнее время в наших дворах всё активной открывают новые современные и доступные спортивные площадки, строятся бассейны, дворцы спорта, в учебных заведениях предлагаются бесплатные или частично оплаченные абонементы для посещения спортивных комплексов, наша страна проводит грандиозные спортивные мероприятия, что не может не влиять на интерес молодёжи в будущем.

Более того, в настоящее время достаточно серьёзной проблемой представляется отсутствие целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта непосредственно по выбранной специальности. Выпускники образовательных организаций высшего образования физкультурно-спортивной направленности не всегда отвечают квалификационным требованиям, профессиональным стандартам, имеют мало опыта педагогической деятельности и опыта применения педагогических знаний [4]. Необходима особая организация педагогической практики будущих учителей физической культуры, которая должна учитывать: особенности профессиональной деятельности специалиста по физической культуре; спортивную специализацию студента; интеграцию теоретического и практического содержания практики. Также существует проблема в нежелании выпускников устраиваться в учебные и спортивные заведения из-за отсутствия серьёзной финансовой поддержки материально-технического обеспечения учебного процесса и т.п., очевидна тенденция к снижению компетентности и профессионализма причинами которой является не-

желание, а в большинстве случаев неумение, перестройки учебного процесса в соответствии с реалиями и потребностями современной жизни, старение высококлассных преподавательских кадров высшей квалификации.

Не менее важным является подготовка высококвалифицированных кадров в области спортивной медицины. Общеизвестно, что все врачи, работающие в области физической культуры и спорта, практически не имеют образования, связанного со спортивной медициной. Несмотря на их профессионализм и самоотдачу, проблема подготовки спортивных врачей по-прежнему актуальна. [3] Сложность решения этой проблемы в том, что нет единого мнения между министерствами и ведомствами, ответственными за подготовку специалистов данного направления.

Проблемы, отмеченные при подготовке высококвалифицированных кадров в области общего образования, также достаточно остры в области высоких достижений. Все эти достижения на международной арене во многом связаны как с материальными, так и с людскими ресурсами, заложенными несколько десятилетий назад. [2] Снижение эффективности работы специализированных ДЮСШ по различным видам спорта, многие профессионалы значительно снижают эффективность работы в различных видах спорта по причинам недостаточного государственного финансирования, оттока квалифицированных кадров за границу, низкой степени материального стимулирования детских тренеров и т. д.

Очевидны, проблемы массового спорта и спорта высших достижений. Не менее важной проблемой является методическое и биологическое обеспечение тренировочного процесса высококвалифицированных видов спорта. Общеизвестно, что качественный и эффективный медико-биологический и учебно-педагогический контроль во многом предопределяет высокие достижения на спортивных соревнованиях или в спортивной команде.

Представляется необходимым ускорить разработку совершенно новых методических подходов к оценке текущего состояния спортсменов с использованием достижений в области компьютерных технологий, повышения эффективности реабилитационных мероприятий и системы фармакологической поддержки. В этом случае можно уверенно ожидать высоких спортивных достижений от наших спортсменов [3].

В статье представлена небольшая часть проблем, стоящих перед физической культурой и спортом. Очевидно, что развитие культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне является одной из актуальных проблем современного общества. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что значение физической культуры и спорта в современной жизни общества остается одной из актуальных проблем на современном этапе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные проблемы физической культуры и спорта современного общества. Режим доступа. URL: https://studopedia.ru/4_119377_aktualnie-problemi-fizicheskoy-kulturi-i-sporta-sovremennogo-obshchestva.html
2. Каюмов А.К. Влияние экстремальных климатических условий на морфофизиологические показатели организма / А.К. Каюмов // Гигиена и санитария. - 2000. - №5. - С. 14-17.
3. Некоторые вопросы кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №4 (июль - август 2017). – Режим доступа URL: https://otherreferats.allbest.ru/management/00948537_0.html
4. Полиевский С. А. Благоустройство школьников из районов комплексного загрязнения окружающей среды / С.А. Полиевский, А.М. Лакшин М.В. Ковтун // Физическая культура: образование, воспитание, обучение. - 2000. - №3. - п. 19-2.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Actual problems of physical culture and sports of modern society. Access mode. URL: https://studopedia.ru/4_119377_aktualnie-problemi-fizicheskoy-kulturi-i-sporta-sovremennogo-obshchestva.html
2. Kayumov A. K. Influence of extreme climatic conditions on morphophysiological indicators of the organism / A. K. Kayumov // Hygiene and sanitation. - 2000. - No. 5. - p. 14-17.
3. Some issues of personnel support for the development of physical culture and sports. Online journal "NAUKOVEDENIE" Vol. 9, no. 4 (July-August 2017). - URL access mode: https://otherreferats.allbest.ru/management/00948537_0.html
4. Polievsky S. A., Lakshin A.M., Kovtun M. V. [Improvement of schoolchildren from the areas of complex environmental pollution]. Fizicheskaya kultura: obrazovanie, vospitanie, obuchenie [Physical culture: education, upbringing, training]. - 2000. - No. 3. - p. 19-2.

Поступила в редакцию 08.04.2021.
Принята к публикации 11.04.2021.

Для цитирования:

Ермакова Е. Г. Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современном обществе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 35-38. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Ermakova.pdf>